

УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПРИ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ

*Марченко Л.О., Левич С.Н., Филиппова Е.О., Дорофеев И.И., Мулик А.Б.,
Старенченко Ю.Л., Колосова А.Г.*

*Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: dorofeev.ivan@mail.ru*

Статья посвящена изучению когнитивных функций и личностных особенностей в процессе перемещения из одного региона в другой. Было проведено психологическое и психофизиологическое обследование 299 человек в возрасте от 25 до 40 лет, прибывших из разных регионов страны в Северо-Западный регион (в рамках профессионального психологического отбора) с использованием методик, направленных на изучение особенностей познавательных психических процессов (внимания, памяти, мышления) и личностных качеств. Установлено, что при межтерриториальных перемещениях из одного региона в другой при изменении климатогеографических и хроноэкологических условий жизнедеятельности отмечаются некоторые трудности начального периода психологической адаптации, выраженные в снижении когнитивных функций, показателей нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции.

Ключевые слова: психологическая адаптация, климатогеографические перемещения, когнитивные функции, свойства личности.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного экономического и геополитического положения России, возникновения вооруженных конфликтов в различных регионах особую важность приобретает вопрос межтерриториальных массовых перемещений населения, сохранения их психического и физического здоровья [1, 2]. Также имеет большое значение готовность к выполнению поставленных задач в процессе быстрых региональных перемещений. Соответственно возникает необходимость быстрой адаптации к различным климатогеографическим условиям, к рассогласованию временных отношений организма с временными отношениями окружающей среды, что является дестабилизирующим фактором для состояния здоровья. По литературным данным к основным неблагоприятным факторам, затрудняющим процесс адаптации при межтерриториальных перемещениях, относятся: климатогеографические факторы региона [3, 4, 5, 6, 7, 8]; факторы профессиональной среды [1, 9, 10] и социально-психологические факторы [10, 11, 12]. При этом экстремальность различных неблагоприятных воздействий на человека определяется не только их силой, продолжительностью, но также

новизной, внезапностью и непривычностью проявления [13]. На ход адаптации при перемещении из одного климатогеографического региона в другой могут оказывать влияние: скорость пересечения часовых поясов; направление пересечения поясных зон; индивидуальные психологические особенности человека. Влияние данных факторов на человека может приводить к рассогласованию между стереотипным проявлением биологических потребностей и сместившимся во времени чередованием природных и социально-бытовых условий существования. Также при межтерриториальных перемещениях может нарушаться структура суточного ритма, возникать десинхроноз, который проявляется снижением работоспособности и повышением энергозатрат организма [14]. В отечественной литературе адаптационные стратегии принято делить на три типа: «спринтер» (быстрая реакция на кратковременное сильное воздействие); «стайер» (постепенное приспособление к постоянно действующему фактору средней интенсивности); смешанные типы [10, 12, 13, 15]. Исходя из принципов биопсихосоциальной модели, изучение проблем адаптации предполагает рассмотрение данного процесса на физиологическом, индивидуально-психологическом и социальном уровнях [10, 16, 17]. Взаимодействие этих уровней образует интегральное динамичное образование, определяемое как функциональное состояние человека. При этом, по мнению большинства исследователей, психологическая адаптация обеспечивает наиболее важные связи между человеком и средой [10, 18]. Особенности процесса адаптации определяются индивидуальными личностными особенностями человека, в том числе уровнем его личностного развития, характеризующегося совершенством механизмов регуляции поведения [19]. Дальние климатогеографические перемещения вызывают существенные изменения функционального состояния организма, характер и глубина которых зависят от направления, времени, дальности, индивидуальных особенностей организма, климатического контраста и т.д. [14]. Ведущее положение в иерархии звеньев психической адаптации принадлежит когнитивным функциям, обеспечивающим поиск, восприятие и переработку информации и свойствам личности, обеспечивающим эмоциональное реагирование, создающее «личностное» отношение к получаемой информации. Особенности деятельности этих подсистем позволяют судить о состоянии психической адаптации [20, 21].

Материалы и методы исследования. Для оценки влияния межрегиональных климатогеографических перемещений были исследованы показатели адаптационных возможностей лиц, прибывших из разных частей страны в Северо-Западный регион в количестве 299 человек (от 25 до 40 лет). В процессе обследования было проведено дифференцирование на группы по признаку перемещения по вектору «юг – север». Для оценки когнитивных функций использовались следующие методики: «Аналогии» (изучение словесно-логического мышления); «Числовые ряды» (изучение особенностей аналитического мышления); «Зрительная память» (оценка оперативной зрительной памяти, помехоустойчивости); «Образное мышление» (оценка пространственно-образного мышления); «Арифметический счет» (оценка уровня развития оперативной памяти, оперативного мышления и способности к преобразованию цифровой информации);

«Вербальная память» (оценка оперативной словесной памяти, помехоустойчивости); «Установление закономерностей» (оценка внимания и логического мышления, продуктивности мышления); «Исключение слова» (изучение особенностей словесно-логического мышления); «Силлогизмы» (оценка внимания и логического мышления); «Кубы» (оценка образного мышления) [22, 23].

Индивидуальные личностные особенности изучались с помощью многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» [22]. Опросник МЛО «Адаптивность» состоит из интегральной шкалы – «Личностный адаптационный потенциал» (ЛАП) и шкал: «Достоверность» (Д), «Поведенческая регуляция – Нервно-психическая устойчивость» (ПР – НПУ), «Коммуникативный потенциал» (КП), «Моральная нормативность» (МН). На основании оценки когнитивных функций и индивидуальных личностных особенностей каждому обследуемому была присвоена категория профессиональной психологической пригодности (ППП). Статистические вычисления проводились в программе IBM SPSS Statistics 26,0 с применением корреляционного и сравнительного анализа по Т-критерию для независимых выборок. Мерой статистической достоверности результатов вычислений являлся уровень значимости, не превышающий 0,05. **Целью данной работы** является изучение когнитивных функций и личностных особенностей в процессе перемещения из одного региона в другой.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

В процессе исследования были выделены 3 группы лиц, в зависимости от расстояния климатогеографического перемещения. В 1-ю группу (Юг) вошли лица, переместившиеся на максимальное расстояние (от 2000 до 2500 км) из южного региона в северный (n=109 чел.). Во 2-ю группу (Центр) вошли лица, переместившиеся на среднее расстояние (от 700 до 1500 км) из центрального региона в северный (n=140 чел.). В 3-ю (группа сравнения) группу вошли лица, проживающие в северо-западном регионе (n=50 чел.). Обследование проводилось в течение 4-5 суток после прибытия в новый регион. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение показателей по методикам исследования когнитивных функций и индивидуальных личностных особенностей у лиц, прибывших из южного региона страны, из центрального региона и жителей северо-западного региона

($\bar{X} \pm S$)

№ п/п	Показатель	Описательная статистика (\bar{X} ; S)			Расчетный уровень значимости (P)		
		Группа 1 (n=102)	Группа 2 (n=140)	Группа 3 (n=50)	P ₁₋₂	P ₁₋₃	P ₂₋₃
1	«Аналогии», продуктивность	17,7±0,18	18,5±0,35	20,9±0,13	0,14	0,001*	0,001*
2	«Аналогии», эффективность	39,6±0,78	42,5±0,64	51,4±0,83	0,20	0,002*	0,003*

3	«Фигуры», эффективность	61,6±1,03	68,4±0,99	73,6±0,83	0,012*	0,001*	0,10
4	«Узоры», точность	0,8±0,01	0,9±0,007	0,9±0,003	0,008*	0,008*	0,07
5	«Исключение слова», продуктивность	22,4±0,15	23,8±0,10	24,9±0,19	0,03	0,003*	0,13
6	Познавательные способности (ПС), баллы	203,2±1,1 3	206,8±1,3 3	217,4±2,1	0,32	0,005*	0,018*
7	Познавательные способности (ПС), группа	2,5±0,04	2,5±0,007	2,7±0,01	0,44	0,005*	0,02
8	Атипичность ответов	0,7±0,01	0,7±0,009	0,8±0,02	0,21	0,008*	0,04
9	Нервно- психическая устойчивость (НПУ)	16,2±0,11	17,71±0,3 3	17,7±0,13	0,04	0,013*	0,04
10	Категория ППП	2,6±0,018	2,7±0,009	2,8±0,011	0,45	0,015*	0,06
11	Ранг ППП	51±2,03	55,5±1,27	60,8±1,73	0,14	0,016*	0,18

Примечание: $\bar{X}_{1,2}$ – среднее по выборке; S – стандартное отклонение по выборке;

$\alpha = 0,017$ – пороговое значение с поправкой Бонферрони;

* – $p < \alpha$, т.е. различия признано статистически значимым;

группа 1 – лица, прибывшие из южного региона; группа 2 – лица, прибывшие из центрального региона; группа 3 – лица, проживающие в Северо-Западном регионе

Сравнительный анализ данных показал, что исследуемые характеристики в контрольной группе 3, включающей лиц, проживающих в Северо-Западном регионе, статистически значимо отличаются от аналогичных показателей в группах лиц, перемещаемых по вектору юг-север. Контрольная группа ($n=50$) из Северо-западного региона по сравнению с другими группами характеризуется более высокими показателями продуктивности ($20,9 \pm 0,13$ по сравнению с 1 и 2 группами $17,7 \pm 0,18$ и $18,5 \pm 0,35$ при $p_{1-3}=0,001$ и $p_{2-3}=0,001$) и эффективности ($51,4 \pm 0,83$ по сравнению с $39,6 \pm 0,78$ и $42,5 \pm 0,64$ при $p_{1-3}=0,002$ и $p_{2-3}=0,003$ соответственно) вербально-логического мышления теста «Аналогии», а также, по интегральной оценке познавательных способностей ($217,4 \pm 2,1$ по сравнению с $203,2 \pm 1,13$ и $206,8 \pm 1,33$ при $p_{1-3}=0,005$ и $p_{2-3}=0,018$). Исходя из этого стоит отметить, что между группами лиц, перемещенными из разных регионов, статистически значимого различия по интегральному показателю интеллекта не было выявлено.

Группа лиц, которая перемещалась на максимальное расстояние (из Южного региона в Северо-западный регион), отличалась от контрольной и 2-й группы (из Центрального региона) более низкими показателями эффективности выполнения теста «Фигуры» ($61,6 \pm 1,03$ по сравнению с $68,4 \pm 0,99$ и $73,6 \pm 0,83$ при $p_{1-2}=0,012$ и $p_{1-3}=0,001$) и точности выполнения теста «Узоры» ($0,8 \pm 0,01$ по сравнению с $0,9 \pm 0,007$ и $0,9 \pm 0,003$ при $p_{1-2}=0,008$ и $p_{1-3}=0,008$). Также выявлено статистически значимое различие между группами лиц, перемещаемых на максимальное расстояние (по долготе) по уровню нервно-психической устойчивости: в группе 1 выявлены

достоверно более низкие значения ($16,2 \pm 0,11$) по сравнению с другими группами ($17,71 \pm 0,33$ и $17,7 \pm 0,13$ при $p_{1-3}=0,013$ и $p_{1-2}=0,04$). Установленные статистически значимые различия по показателям познавательных способностей и индивидуальных личностных особенностей в группах лиц, постоянно проживающих в данном регионе и прибывающих из других регионов страны, могут свидетельствовать о некотором снижении когнитивных функций и адаптационных способностей в начальном периоде адаптации при межтерриториальных перемещениях. Наибольшее количество изменений и наибольший разброс в исследуемых показателях наблюдался в группе лиц, перемещенных из одного региона в другой на максимальное расстояние. В ходе проведенного исследования также была определена структура и особенности адаптационных возможностей человека, в зависимости от межтерриториальных перемещений. Выявлены психофизиологические факторы, вносящие различный вклад в успешность профессиональной адаптации при широтных и долготных перемещениях. Эти факторы определяются по содержанию как: «Аналитическое мышление», «Ассоциативное мышление», «Логическое мышление», «Оперативная память» и «Личностный адаптационный потенциал» и включают в себя когнитивные, психологические и социально-психологические характеристики личности, определяющие адаптационные способности человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При межтерриториальных перемещениях из одного региона в другой при изменении климатогеографических и хроноэкологических условий жизнедеятельности отмечаются некоторые трудности начального периода психологической адаптации, выраженные в снижении когнитивных функций, показателей нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции. Интенсивность выраженности изменения исследуемых функций зависит, прежде всего, от дальности перемещения из южного и центрального регионов в северо-западный регион. Сохраняется ведущая роль фактора «Личностный адаптационный потенциал» при перемещениях из южного и центрального регионов в северо-западный регион, что свидетельствует о ведущем значении нервно-психической устойчивости и адаптационных способностей при адаптации к новым условиям профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Окулов О.А. Профессиональная мобильность военного специалиста и факторы ее формирования / О.А. Окулов // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2014. – Т.10. – № 3-2. – С. 85 – 90.
2. Гладько В.В. Оценка состояния здоровья и адаптационных возможностей военнослужащих / В.В. Гладько, С.А. Масюкова, Н.Н. Кахишвили, Д.А. Гайворонский // Военно-медицинский журнал. – 2010. – Т. 331. – № 3. – С. 20-24.
3. Авцын А.П. Патология человека на Севере / А.П. Авцын, А.А Жаворонков., А.Г. Марачев, А.П. Милованов. – М.: Медицина, 1985. – 416 с.
4. Алексеева Т.И. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли / Т.И. Алексеев. – М.: изд-во МНЭПУ, 1998. – 278 с.

5. Немгирова С.Н. Влияние природно-климатических факторов на развитие региональных социально-экономических систем / С.Н. Немгирова // Институт комплексных исследований аридных территорий. – 2021. – № 40. – С. 111-116.
6. Агаджанян Н.А. Экология человека в изменяющемся мире /Н.А. Агаджанян, С.И. Александров, О.И. Аптикаева. – Екатеринбург.: УрО РАН, 2008. – 569 с.
7. Черных Д.А. Климатические характеристики как потенциальные факторы риска для здоровья населения Красноярского края/ Д.А. Черных, Е.Н. Бельская, О.В. Тасейко // Здоровье населения и среда обитания –ЗНиСО. – 2021. – № 1(334). – С. 54-62.
8. Механизмы адаптации человека в условиях высоких широт: под редакцией академика АМН СССР профессора В.П. Казначеева / В.П. Казначеев, В.Ю. Куликов, Л.Е. Панин [и др.]. – Ленинград: Издательство «Медицина», 1980. – 200 с.
9. Пыханов Ю.В. Актуальные проблемы управления профессиональной карьерой офицерских кадров / Ю.В. Пыханов, С.М. Кулешов // Вестник Военного университета. – 2011. – № 3(27). – С. 118-121.
10. Медведев В.И. Устойчивость физиологических и психологических функций человека при действии экстремальных факторов / В.И. Медведев. – Л.: Наука, 1982. – 104 с.
11. Акаев А.А. Миграция: формы и роль в улучшении качества жизни населения / А.А. Акаев // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2017. – № 2. – С. 197-202.
12. Шведко В.Н. Экстремальные ситуации и психогенные факторы военно-профессиональной деятельности военнослужащих-контрактников / В.Н. Шведко // Электронные системы и технологии: Сборник материалов 58-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 18-22 апреля 2022 года. – Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2022. – С. 557-560.
13. Новиков В.С. Физиология экстремальных состояний/ В.С. Новиков, В.В. Горанчук, Е.Б. Шустов. – М.: Наука, 1998. – 248 с.
14. Ежов С.Н. Аспекты экологической физиологии: типы географических авиаперемещений и виды десинхронозов / С.Н. Ежов // Известия Дальневосточного Федерального университета. Экономика и управление. – 2007. – № 2. – С. 78-88.
15. Мезенцев С.В. Экология. Хронобиология. Адаптация. / С.В. Мезенцев. – Чита: ЧитГУ, 2007. – 196 с.
16. Белевитин А.Б. Медицинско-географические особенности территории России и медико-экологическая оценка / А.Б. Белевитин, Л.Н. Образцов, А.М. Шелепов. – СПб.: «Ъ», 2009. – 277 с.
17. Казначеев В.П. Выживание населения в России. Проблемы «Сфинкса XXI века» / В.П. Казначеев, А.И. Акулов, А.А. Кисельников. – Новосибирск.: Изд-во Новосиб. ун-та, 2002. – 463 с.
18. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 267 с.
19. Марченко Л.О., Психологические особенности военных операторов, влияющие на надежность их деятельности / Л.О. Марченко, С.Н. Левич, Е.О. Филиппова // Известия Российской Военно-медицинской академии. – 2020. – Т. 39. – № 3-4. – С. 197-201.
20. Филиппова Е.О. Взаимосвязь интеллектуальных способностей с профессиональной направленностью / Е.О. Филиппова, С.Н. Левич, Л.О. Марченко // Известия Российской Военно-медицинской академии. – 2020. – Т. 39. – № 3-4. – С. 270-274.
21. Завьялова Е.К. Психологические механизмы социальной адаптации человека / Е.К. Завьялова // Вестник Балтийской педагогической академии. – 2001. – № 40(4). – С. 55-60.
22. Методики военного профессионального психологического отбора: методическое пособие / под ред. В.И. Лазуткин [и др.]. – М.: Военное изд-во, 2005. – 524 с.
23. Разработка методических основ и методик профессионального психологического отбора кандидатов для обучения на факультетах подготовки врачей ВМедА, изучение психологического статуса курсантов и слушателей и его динамики в период обучения в академии: под ред. В.В. Кулагина, М.М. Решетникова, С.В. Чермянина. – Л.: ВМедА, 1991. – 174 с.

**FEATURES OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION DURING
CLIMATO GEOGRAPHIC MOVEMENTS**

*Marchenko L.O., Levich S.N., Filippova E.O., Dorofeev I.I., Mulik A.B.,
Starenchenko Yu.L., Kolosova A.G.*

*Military Medical Academy named after S. M. Kirov, St. Petersburg, Russia
E-mail: dorofeev.ivan@mail.ru*

This article examines cognitive functions and personality traits during relocation from one region to another. A psychological and psychophysiological survey was conducted on 299 individuals aged 25 to 40 who arrived in the Northwest region from various regions of the country (as part of a professional psychological screening process). The survey utilized methods aimed at studying cognitive processes (attention, memory, thinking) and personality traits. Cognitive functions were assessed using the KR-85 test battery, and individual personality traits were assessed using the multi-level personality questionnaire "Adaptability". Statistical indicators were calculated using correlation and comparative analysis using the T-criterion; statistically significant results had a significance level not exceeding 0.05. Statistically significant differences in cognitive abilities and individual personality traits were found between groups of individuals permanently residing in the region and those arriving from other regions of the country. These differences may indicate a slight decline in cognitive functions and adaptive abilities during the initial period of adaptation to interregional displacement. The greatest number of changes and the greatest variation in the studied indicators were observed in the group of individuals who had moved the greatest distance from one region to another. The study also determined the structure and characteristics of human adaptive capacity, depending on inter-territorial movements. Psychophysiological factors that contribute differently to the success of professional adaptation during latitudinal and longitudinal movements were identified. These factors are defined as "Analytical Thinking," "Associative Thinking," "Logical Thinking," "Working Memory," and "Personal Adaptation Potential" and include cognitive, psychological, and socio-psychological personality characteristics that determine a person's adaptive capacity. During interregional relocations from one region to another, with changes in climatic, geographic, and chronoecological conditions, some difficulties in the initial period of psychological adaptation are observed, manifested in a decline in cognitive functions, indicators of neuropsychic stability, and behavioral regulation. The intensity of changes in these functions depends primarily on the distance of relocation from the southern and central regions to the northwestern region. The "Personal Adaptation Potential" factor remains dominant when relocating from the southern and central regions to the northwestern region, demonstrating the crucial importance of neuropsychic stability and adaptive abilities in adapting to new professional conditions.

Key words: psychological adaptation, climatic-geographical movements, cognitive functions, personality traits.

References

1. Okulov O.A. Professional mobility of a military specialist and the factors of its formation, *Bulletin of the Voronezh State Technical University*, 3-2, 85 (2014).
2. Gladko V.V., Masyukova S.A., Kakhishvili N.N., Gaivoronsky D.A. Assessment of the state of health and adaptive capabilities of military personnel, *Military Medical journal*, 3, 20 (2010).

3. Avtsyn A.P., Zhavoronkov A.A., Marachev A.G., Milovanov A.P. *Pathology of man in the North*, 416 p. (Medicine. Moscow, 1985).
4. Alekseeva T.I. *Human adaptation in various ecological niches of the Earth*, 278 p. (Moscow: MNEPU Publishing House, 1998).
5. Nemgirova S.N. The influence of natural and climatic factors on the development of regional socio-economic systems, *Institute of Integrated Research of Arid Territories*, 40, 111 (2021).
6. Aghajanyan N.A., Alexandrov S.I., Aptikayeva O.I. *Human ecology in a changing world*, 569 p. (Yekaterinburg: Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2008).
7. Chernykh D.A., Belskaya E.N., Taseyko O.V. Climatic characteristics as potential risk factors for the health of the population of the Krasnoyarsk Territory, *Population health and habitat – ZNiSO*, 1 (334), 54 (2021).
8. Mechanisms of human adaptation in conditions of high latitudes: *edited by Academician of the USSR Academy of Medical Sciences Professor V.P. Kaznacheev*, 200 p. (Leningrad: Publishing House Medicine, 1980).
9. Pykhanov Yu.V., Kuleshov S.M. Actual problems of professional career management for officers, *Bulletin of the Military University*, 3 (27), 118 (2011).
10. Medvedev V.I. *Stability of physiological and psychological functions of a person under the influence of extreme factors*, 104 p. (Leningrad.: Nauka, 1982)
11. Akaeva, A.A. Migration: forms of improvement in the quality of life, *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 2, 197 (2017).
12. Shvedko V.N. Extreme situations and psychogenic factors of military professional activity of contract servicemen, *Electronic systems and technologies: Proceedings of the 58th Scientific Conference of graduate students, undergraduates and students of BSUIR, Minsk, April 18-22, 2022. Minsk: Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics*, 557 (2022).
13. Novikov V.S., Goranchuk V.V., Shustov E.B. *Physiology of extreme conditions*, 248 p. (Moscow: Nauka Publ., 1998).
14. Yezhov S.N. Aspects of ecological physiology: types of geographical air travel and types of desynchronization, *Proceedings of the Far Eastern Federal University. Economics and management*, 2, 78 (2007).
15. Mezentsev S.V. *Ecology. Chronobiology. Adaptation*, 196 p. (Chita: Chita State University, 2007).
16. Belevitin A.B., Obraztsov L.N., Shelepov A.M. *Medical and geographical features of the territory of Russia and medical and environmental assessment*, 277 p. (St. Petersburg: Kommersant, 2009).
17. Kaznacheev V.P., Akulov A.I., Kiselnikov A.A. *Survival of the population in Russia. Problems of the "Sphinx of the 21st century"*, 463 p. (Novosibirsk: Publishing House of Novosibirsk. University, 2002).
18. Berezin F.B. *Mental and psychophysiological adaptation of a person*, 267 p. (Leningrad: Nauka. Leningr. publishing house, 1988).
19. Marchenko L.O., Levich S.N., Filippova E.O. Psychological characteristics of military operators affecting the reliability of their activities, *Proceedings of the Russian Military Medical Academy*, (3-4), 197 (2020).
20. Filippova E.O., Levich S.N., Filippova E.O. Interrelation of intellectual abilities with professional orientation, *Izvestia of the Russian Military Medical Academy*, 3-4, 270 (2020).
21. Zavyalova E.K. Psychological mechanisms of human social adaptation, *Bulletin of the Baltic Pedagogical Academy*, 40 (4), 55 (2001).
22. Methods of military professional psychological selection: a methodological guide: *edited by V.I. Lazutkin [et al.]*, 524 p. (Moscow: Military Publishing House, 2005).
23. Development of methodological foundations and methods of professional psychological selection of candidates for study at the faculties of medical training at the University of Medicine, the study of the psychological status of cadets and trainees and its dynamics during their studies at the Academy: *edited by V.V. Kulagin, M.M. Reshetnikov, S.V. Chermyanin*, 174 p. (Leningrad: VMedA, 1991).